

XIX ASIRGA OID “SAMOVFVOR SEXINI HUNARMANCHILIK BELGISI” NI TF'MIRLASH

Азизов Дилшод Нуриддинович

в. и. профессор кафедры "живописи" Ташкенского университета Кимё. Независимый научный исследователь (PHD) 17.00.06 Музееведение. Консервация, реставрация и хранение историко-культурных объектов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689115>

Annotatsiya. 19-asr hunarmanchilik belgisini ta'mirlash bu eksponatlarni saqlash va tiklash bo'yicha chora-tadbirlar majmui bo'lib, uning maqsadi eksponatni badiiy mazmuniga o'zgartirishlar kiritmasdan, uni yaratilish paytiga imkon qadar yaqinroq, asl holatiga qaytarishdir. Bunga Venetsiya Xartiyasi kabi hujjatlarda mustahkamlangan axloqiy me'yorlarga muvofiq hozirgi holatni saqlab qolish uchun saqlash va yo'qolgan qismlarni tiklash kiradi.

Kalit so'zlar: Ta'mirlash, bo'yash, bo'yoq, tfgrom, mato, elim, dublikatsiya, lok, metall, hunarmand, yodgorlik, profilaktik yelimlash.

Аннотация. Реставрация картин XIX века — это комплекс мер по сохранению и восстановлению живописи, цель которого — вернуть произведение к первоначальному состоянию, максимально приближенному к моменту его создания, без внесения изменений в художественное содержание. Это включает в себя консервацию для сохранения текущего состояния и восполнение утраченных частей в соответствии с этическими нормами, закрепленными в таких документах, как [Венецианская хартия](#)¹.

Ключевые слова: Реставрация, картина, краска, подрамник, холст, клей, дублирование, лак, металл, ремесленник, памятник, профилактическая заклепка.

Abstract. Restoration of XIX-th century paintings is a complex of measures for the preservation and restoration of paintings, the goal of which is to return the work to its original state, as close as possible to the moment of its creation, without making changes to the artistic content. This includes conservation to maintain the current state and the restoration of lost parts in accordance with the ethical standards enshrined in documents such as the Venice Charter.

Key words: Restoration, painting, paint, stretcher, canvas, glue, duplication, varnish, metal, artisan, monument, preventive sealing.

Согласно Положению 1848 года, утверждённому императором Николаем I, использование государственного герба России на вывесках прикладных и ремесленнических мастерских, было знаком самого высокого качества продукции. Право давалось министром Императорского Двора с Высочайшего разрешения. Во второй половине XIX - начале XX вв. звание придворного поставщика и сопряжённое с ним право использования государственного герба стало преобладающей формой признания заслуг в торгово-промышленной деятельности и оттеснило на второй план другие формы поощрения.

¹ Raymond Lemaire. ICOMOS - un regard en arrière, un coup d'oeil en avant (фр.) // ICOMOS Scientific Journal: журнал. — 1995. — Novembre. <https://ru.wikipedia.org/wiki>

Сразу же после начала правления Императора Александра II в 1856-57 годах, министр Императорского двора Владимир Фёдорович Адлерберг рассматривает «Дело по просьбе разных мастеров и фабрикантов о дозволении пользоваться званием придворных мастеров, фабрикантов и поставщиков в городе Пскове и иметь на вывеске герб города и государственный герб России: имеющий статус привилегированного мастера Двора Его Императорского Величества.»²

Согласно этому документу на имя министра 25 марта 1856 года был подан рапорт³ написанный секретарём Обер Гофмейстера Олсуфьевым, следующего содержания; «Государыня Императрица Мария Александровна, по верноподданейшему прошению иконописца Василия Пешехонова уже в течении нескольких лет с успехом и замечательным искусством исполняющего многочисленные заказы по части древней иконописи. Императрица всемилостивейше дозволила ему именоваться придворным иконописцем Её Величества и иметь на вывеске его иконописной мастерской изображение герба России. Имею честь покорнейше просить Ваше сиятельство об исходатайствовании по настоящему предмету утверждения Государя Императора». На документе подпись «Высочайшее повеление исполнить».

Разрешение Императора получено довольно быстро, в ответе⁴ министр Императорского Двора граф Владимир Фёдорович Адлерберг пишет: по всеподданнейшему докладу моему Вашего Превосходительства от 25 марта 1856 года Государь Император согласно желания Его Величества Государыни императрицы Марии Александровны всемилостивейшее дозволяет иконописцу Василию Пешехонову именоваться иконописцем Её Императорского Величества и иметь на вывеске иконописной мастерской Государственный Герб России, сообщите о таковой Высочайшей Воле господину Санкт-Петербургскому военному генерал-губернатору для зависящего распоряжения. Имею честь уведомить об оной и Ваше Высокопреосвященство». Согласно собственноручно подписанной анкете В. М. Пешехонов получил звание поставщика 2 апреля 1856 года в канцелярии Её Величества № 556. Таким образом обработка документов занимала неделю.

Получение звания иконописца Его Императорского Величества предшествовала долгая работа для императорской семьи. Архивные документы отмечают, что в 1845 году Пешехонов пишет икону Святого Александра Невского для новорожденного великого князя Александра Александровича, будущего императора Александре III (1845-1894).⁵ Основные документы находятся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге.

Судя по вышеуказанному документу, реставрированные ремесленные знаки являлись показателем самого высшего качества продукции и товарным знаком придворных ремесленников, имеющий статус привилегированного мастера Двора Его Императорского Величества.

Состояние памятника при поступлении в реставрацию.

Данный экспонат поступил в реставрацию по к/п. № 738, инв. № 2488. Наименование экспоната "Ремесленный знак самоварного цеха". Автор Н/Х, время

² Российском Государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге. РГИА фонд 441, опись 5, единица хранения 64. 1856-1857гг. 321 стр.

³ Там же. 54 стр.

⁴ Там же. 58 стр.

⁵ Там же. 321 стр.

создания XIX в., материал, основа холст, каркас металлический (Fe₃), техника исполнения масляные краски, размер 35,2 x 35,5 см.

Металлический каркас: Размер 35.2 x 35.5. Ширина каркасных планок 9 мм., толщина 3 мм. Конструкция кованый металлический каркас, имеющий с одного края закруглённые углы; с другого прямые с припаянными к ним кольцами диаметром 3,3 см. (крепления для древка). Планки деформированы повсеместно, подвержены коррозии.

Основа: Холст, авторский, среднезернистый, плетение прямое, равномерное, плотное, количество нитей на 1 см² 14 x 14. Холст имеет живопись с двух сторон, натянут на металлический каркас и зафиксирован на нём посредством ниток. Незначительные деформации по всей поверхности.

Флажки: Вероятно шелк, состоит из трех частей, каждая часть в форме треугольника, размер высота 16,5 см., длина 55 см (все три одного размера). Вокруг каждого шита золотая бахрома, цвет первого с верху слоновой кости, второй грязно голубого, третий бледно розового, состояние первого мятое, вторая половина ближе к углу имеет несколько прорывов разных форм; второй сохранен 2/3, третий отсутствует 1/3, флажки соединены с штандартом с помощью нити за каркас сверх холста.

"Ремесленный знак самоварного цеха" до реставрации. Сторона №1.

Грунт: авторский, клее-меловой, лежит на авторских кромках; тонкий, с утолщениями на участках сшивки кромок с холстом; хрупкий, связь с основой плохая. Мелкосетчатый кракелюр по всей поверхности.

Утраты: Сторона №1, с изображением ремесленного знака самоварного цеха, утрата в правом верхнем углу 9x8 см.; многочисленные мелкие утраты по всей черной филенке до грунта, многочисленные мелкие утраты в голубом фоне (меж красочные отслоения).

"Ремесленный знак самоварного цеха" до реставрации. Сторона №2.

Сторона №2, многочисленные мелкие утраты до основы (особенно по трем углам, кроме правого верхнего, большие утраты на изображении земли), расслоения с утратами красочного слоя на участках сшивки кромок с холстом.

Красочный слой: тонкий, не фактурный, живопись многослойная, связь с грунтом плохая. Мелкосетчатый кракелюр по всей поверхности.

Утраты: Сторона №1, многочисленные мелкие утраты до грунта по краям картины, обширные в правой четверти. Многочисленные мелкие расслоения в правой и нижней части, обширные в верхней. Надпись - №=2488 в левом нижнем углу, выполнена тёмной краской.

Сторона №2: многочисленные мелкие утраты по всей поверхности, в особенности на кромках и в местах сшивки кромок с холстом; обширные в левой четверти. Мелкие расслоения по всей поверхности, преимущественно по краям. Обширная потёртость в левой четверти.

Записи: С обеих сторон вся поверхность записана, особенно видно в местах утрат.

Защитная лаковая плёнка: лак смоляной, лежит толстым слоем, потемневший, не равномерный. Мелкие царапины по всей поверхности.

Сторона №1: обширный наплыв потемневшей лаковой плёнки в левой четверти. Вертикальное прожухание шириной 2 см в центре и по краям живописи.

Сторона №2: обширные наплывы и утолщения лаковой плёнки в правой 2/3 изображения. Обширные потёртости и прожухания в левой четверти.

По данным лабораторных исследований определения состава грунта. Тест НСІ. Грунт меловой. Исследование в отраженных УФ – лучах с целью выявления количества записей. Проводилось после укрепления грунта и красочного слоя, для определения состояния авторской живописи. В результате изучения картины выяснилось, что по всей поверхности голубого фона с двух сторон и частично на изображении неба лежит поздняя запись.

Состав и последовательность реставрационных мероприятий:

1. Укрепить грунт и красочный слой.
2. Обработать металлический каркас антикоррозийным составом.

3. Устранить деформации основы.
4. Заделать прорыв основы.
5. Подвести реставрационный грунт в места утрат.
6. Удалить поверхностные загрязнения.
7. Восстановить прозрачность покровного лака.
8. Отработать методику утончения покровного лака.
9. Утончить и выровнять потемневшую лаковую пленку.
10. Картину покрыть свежим лаком.
11. Живопись восполнить в местах утрат.

Профилактическое укрепление грунта и красочного слоя.

На укрепляемый участок кистью нанёс тёплый 5% водный раствор рыбьего клея с мёдом (1:1 к весу сухого клея), положил заклею из папиросной бумаги, высушил утюгом ($t+60^{\circ}\text{C}$) через фильтровальную бумагу. Поставил пресс на сутки (с двух сторон до пресса положил папиросную бумагу, и картина была положена ближе к краю стола из-за проушины, чтобы они при горизонтальном положении не мешали). Пресс снят, деформации удалены. Устранение деформации металлического каркаса.

С обеих сторон картину проложил тканью (во избежание повреждений основы) и запрессовал при помощи механического пресса на сутки. Снял пресс. Деформации металлического каркаса частично устранены.

Обработка металлического каркаса: На детали металлического каркаса (кольца и в места утрат основы) кистью нанёс антикоррозийное средство. Через некоторое время вытер участки тканью. Обработка произведена на всех видимых участках каркаса.

Удаление папиросной бумаги: Удалил папиросную бумагу греческой губкой, смоченной в тёплой воде, остатки влаги вытер сухой марлей.

Заделка прорыва: Края прорыва зачистил скальпелем и пропитал 5% спиртовым раствором поливинилбутериала (ПВБ). Подготовил измельченный «очес» из нитей холста. После подсыхания краев в прорыв положил очес, пропитанный 5% спиртовым раствором ПВБ, и разровнял фторопластовым шпателем. После высыхания обработал наждачной бумагой.

Подведение реставрационного грунта в места утрат: Подвел реставрационный грунт (отмученный мел и 6% водный р-р осетрового клея с медом (1:1)) в места утрат авторского грунта глазным скальпелем. Через сутки отшлифовал скальпелем. Остатки мела удалил влажным ватным тампоном. Вытер губкой насухо.

Восстановление прозрачности лаковой пленки: Восстановление произвел методом Петтенкофера (парами спирта). Экспозиция 7 мин.

Утончение лаковой пленки: Отработка методики на пробных участках на изображении касания фона и ремесленного предмета, (на изображении верхней части ложки) (сторона №1) и фона, позолоты и барса (сторона №2). Размолочение лаковой пленки парами спирта методом Петтенкофера с последующим утоньшением скальпелем. Экспозиция 2-5 мин. (отрабатывалась поминутно). Способ оказал достаточно эффективное воздействие на лак и взята за основу. Работа продолжена отработанной методикой.

Подведение реставрационного грунта в места утрат: Подвел реставрационный грунт (отмученный мел и 6% водный р-р осетрового клея с медом (1:1)) в места утрат

авторского грунта, посредством глазного скальпеля. Через сутки отшлифовал скальпелем. Остатки мела удалил влажным ватным тампоном. Вытер губкой насухо.

Покрытие картины лаком: Равномерно нанесён кистью на всю поверхность картины состав из даммарного лака и пенена (1:1).

Восполнение утрат красочного слоя: Масляные краски были обезжирены с помощью фильтровальной бумаги, и живопись восполнена в местах утрат красочного слоя. Тонировки притерты даммарным лаком.

Сторона №1, 2 "Ремесленный знак самоварного цеха" после реставрации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Battinea U. A. Propos du sjour espagnol de Luca Giardano (1616-1705) журнал "Gazette des beaux arts" 1960. С-23.
2. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона; 86 т. (82 т. и 4 доп). – С-Пб., 1893г. - Т. Ха. - С-553.
3. А. Б. Алёшина; Реставрация станковой масляной живописи. М. 2013. С-154.
4. Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров; Консервация и реставрация станковой темперной живописи. "[Художественно-педагогическое издательство](#)". 2008. С-256.